

вигладжений ззовні та з середини і орнаментований у верхній третині заглибленим лінійним орнаментом. Лінійним же орнаментом вкрита шийка аж під вінце. Вінце прикрашене акуратними косими насічками.

Разом з ліпною слов'янською керамікою знайдено фрагменти гончарного посуду черняхівської культури. Це і ліпна сіроглиняна втульчаста ручка від лячки, у верхній частині ошлакована (діаметр ручки 3,2 см, діаметр отвору 1,9 см), гончарні фрагменти стінок сіроглиняного глека, фрагменти сіроглиняних гончарних лощених мисок.

Під час дослідження ще одного слов'янського житла (№ 3), крім типових слов'янських горщиків, біконічного пряслиця, при вході в житло знайдено ліпний кухлик з ручкою вельбарської культури та масивний залізний ніж.

Житловий та керамічний комплекси поселення Теревовля V попередньо датується першою половиною V ст. н.е. Житлові напівземлянкові споруди є характерними для ранньослов'янських поселень середини I тисячоліття н.е. Керамічні комплекси нововиявленої пам'ятки Теревовля V мають аналогії в комплексах вже відомих пам'яток Теремці, Рогізна I, Гореча II, Кодин II, Рашків III та Зелений Гай.

СЕКЦІЯ V. ДАВНЬОРУСКІ СТАРОЖИТНОСТІ ТА ЕПОХА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Jerzy Kuśnierz (Zamość)

Mieczysław Ludwik Potocki (1810-1878) – konserwator zabytków Galicji wschodniej, współodkrywca posągu Światowita ze Zbrucza, autor pierwszej monografii historycznej miasta Zamość

Mieczysław Ludwik Potocki urodził się w 1810 roku we Lwowie, w rodzinie Potockich herbu Lubisz, wywodzących się z Potoka Wielkiego w powiecie Krasnostaw. Po ukończeniu nauczania domowego rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Przerwał naukę i w 1830 r. zaciągnął się w szeregi 5 pułku ułanów im. Zamoyskich, by walczyć w Powstaniu Listopadowym przeciwko władzy carskiej. Za męstwo okazane w bitwie pod Ostrołęką został odznaczony Złotym Krzyżem *Virtuti Militari*. Po upadku powstania udał się na kilka lat na emigrację. Po powrocie zakupił majątek ziemski Kociubińczyki koło Husiatyna na Podolu. Odnaleziony w 1848 r. w sąsiednich Liczkowcach kamienny posąg

bożka nazwał jako pierwszy Światowitem w swojej korespondencji z Krakowskim Towarzystwem Naukowym, któremu przekazał zabytek w 1851 r. Został przyjęty w poczet członków TNK dla którego sporządzał liczne relacje ze swoich podróży naukowych po Podolu oraz Podkarpaciu. W 1852 roku odwiedził Zamość położony w granicach Królestwa Polskiego w imperium rosyjskim.. Zachwycony miastem i jego zabytkami zgromadził materiały do jego historii i w latach 1858-1861 napisał monografię p.t. „Zamość i jego instytucje pod względem religii, oświaty i dziejów krajowych”. Pracę dedykował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu z okazji zbliżającego się (1864) jubileuszu 500-lecia tej uczelni. Mimo zawansowanych rozmów o druku dzieła w Krakowie pozostało ono w rękopisie (obecnie w zbiorach Muzeum w Zamościu). Około 1860 r., zostawiwszy majątek Kociubińczyki synowi Władysławowi, zamieszkał we Lwowie. W 1864 r. c.k. Centralna Komisja w Wiedniu (powołana została w 1852 r. w celu poszukiwania i dokumentowania zabytków przeszłości) mianowała m. Potockiego c.k. honorowym konserwatorem zabytków budowlanych Galicji wschodniej. Od tej pory rozpoczęła się faktyczna działalność konserwatorska lwowskiego oddziału c.k. Centralnej komisji. Mieczysław Potocki sporządzał sprawozdania opisujące (w podziale na obwody) kościoły, cerkwie, klasztory, synagogi, zamki, okopy, szance, mogiły. Doprowadził do wydania przez starostów powiatowych surowego zakazu niszczenia i rozkopywania licznych w Galicji Wschodniej prehistorycznych kurhanów. Czynił starania w Sejmie krajowym o fundusze na ratowanie niszczących obiektów, zainicjował uchwalenie ustawy o obowiązku centralnego gromadzenia archiwów ziemskich i grodzkich we Lwowie i Krakowie.

Papież Pius IX odznaczył Mieczysława Potockiego orderem Św. Grzegorza Wielkiego za czynny udział w Komitecie pomocy uchodźcom z unickiej Diecezji Chełmskiej (wynik represji carskich po kasacie unii w 1875 r.).

Mieczysław Potocki zmarł 31 stycznia 1878 r. i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

М.В. Хададова (Житомир)

Борис Онисимович Тимошук: перші кроки в археології

Біографи видатного дослідника старожитностей Буковини Б.О.Тимошука, як правило, досить поверхнево висвітлювали той період його життя, який був пов'язаний з Житомирщиною. Але саме тут Б. Тимошук народився в с. Лука Троянівського р-ну, почав отримувати вищу освіту в Житомирському ІНО.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

